

PRIMENA TRODIMENZIONALNIH SISTEMA ZA SNIMANJE I ANALIZU POKRETA U
REHABILITACIJIAPPLICATION OF THREE-DIMENSIONAL SYSTEMS FOR RECORDING AND ANALYSIS OF
MOVEMENT IN REHABILITATION

Dragana Vukliš¹, Jefimija Borojević², Aleksandra Vukliš², Milena Kovačević¹, Aleksandra
Mikov^{1,3}, Rastislava Krasnik^{1,3}

¹Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

²Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

³Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

SAŽETAK

Uvod: Snimanje i analiza pokreta primenom 3D tehnologije predstavlja dodatni alat koji olakšava kliničarima analizu statike i dinamike ljudskog tela, što je neophodno u dijagnostici, lečenju, sprovođenju programa rehabilitacije, kao i preciznijeg merenja ishoda lečenja.

Zaključak: Obukaza primenu ovih specijalizovanih sistema, njena implementacija u svakodnevni rad, kao i primena na većem broju pacijenata može olakšati proces rehabilitacije i učiniti ga kvalitetnijim.

Ključne reči: 3D model; analiza hoda; snimanje pokreta; rehabilitacija

SUMMARY

Introduction: Motion capture and analysis using 3D technology represents an additional tool that facilitates clinicians in analyzing the statics and dynamics of the human body, which is essential for diagnosis, treatment, rehabilitation program implementation, and more precise treatment outcome measurement.

Conclusion: Training for the utilization of these specialized systems, their implementation in daily practice, and their application on a larger number of patients can facilitate the rehabilitation process and enhance its quality.

Keywords: 3D model; Gait analysis; Motion capture; Rehabilitation

UVOD

Snimanje i analiza pokreta korišćenjem trodimenzionalnih (3D) sistema za detekciju pokreta sa reflektujućim markerima smatra se „zlatnim standardom“ za procenu kinematike ljudskog pokreta (1,2). Biomehanička analiza je našla široko polje primene među zdravom populacijom, bez obzira na kompleksnost, odnosno visoku cenu preciznih sistema za snimanje pokreta, nedostatak kvalifikovanog osoblja za rukovanje njima, stručnost koja je potrebna za tumačenje, prostorne potrebe za

instaliranje i skladištenje opreme, poteškoće u vezi sa mernim protokolima, ograničenu dostupnost i upotrebu markera u nekim kliničkim indikacijama. Primena 3D sistema je odličan alat u proceni disfunkcije pokreta kod velikog broja neuroloških i ortopedskih pacijenata njihovoj rehabilitaciji (3-5). Analiza pokreta primenom tehnologije predstavlja dodatni alat koji olakšava kliničarima dinamičku procenu patoloških obrazaca kretanja, a u kombinaciji sa pregledom i radiološkim snimanjima pomaže u planiranju vrste, obima korektivnih hirurških intervencija i procenu

kliničkih ishoda, ali i plana rehabilitacije(6,7).Postoji veći broj optoelektronskih sistema za detekciju pokreta kao npr. MotionAnalysis (Santa Rosa, Kalifornija, SAD), Optitrack (Corvallis, OR, SAD), Kualisis (Goteborg, Švedska), a sistem Vicon (Oxford, UK) je jedan od vodećih sistema za detekciju pokreta uz pomoć markera. Ovim sistemima se sa velikom preciznoću mogu analizirati pokreti ljudskog tela, ali su svoju primenu našli i u drugim oblastima, osim biomedicinskih istraživanja(8).Microsoft Kinect™ je razvijen kao uređaj za prepoznavanje držanja tela,odnosno procenu ljudske posture, a potomse dalje razvijao i za snimanje pokreta, neophodnih u procesu kliničkih evaluacija (2).Osim analize posture, sistemima Kinect™ i Vicon(Oxford, UK) se mogu analizirati pokreti u različitim segmentima tela. Ponavljanjem pokreta analiziraju se pojedini položaji segmenata tela u prostoru, kao i uglovi među njima, što je poslužilo kao osnova za matematičko modeliranje pokreta. Dobijene vrednosti se mogu koristiti u planiranju različitih rehabilitacionih procedura, doziranju vežbi, kao i proceni doslednosti pacijenata pri izvođenju vežbi (9).U analizi pokreta pri detekciji promene uglova između zglobova tokom hodanja i trčanja, može biti korišćeno istovremeno i dva sistema za analizu (4).Analiza hoda, prepoznavanje patoloških obrazaca pri hodu i/ili trčanju, može se sprovoditi i kombinacijom ove tehnologije sa virtuelnom realnošću. Tako je razvijen sistem IVERT (eng. Integrated Virtual Environment Rehabilitation Treadmill- IVERT) u kojem ispitanik u virtuelnom okruženju izvodi zadati motorički zadatak. Pomoću dobijenih vizuelnih i proprioceptivnih povratnih informacija utiče se na poboljšanje brzine i korekcije sheme hoda kod ispitanika (10).Korišćenje tehnologije video igara u rehabilitaciji pokazalo je brojne pozitivne rezultate, a razvoj Microsoft Kinect™ -a sa sve boljom preciznošću pri detektovanju i analizi pokreta omogućio je nove mogućnosti u ovoj oblasti (11).U studiji Hu G i saradnika (2021) upoređivana su dva sistema (VICON i Kinect V2)

za detekciju pokreta kolenskog zgloba pri hodu uz, niz stepenice, naginganju i čučnju,kod 30 zdravih dobrovoljaca, utvrđeno je da se oba mogu koristiti u praćenju kinematike zgloba kolena (2).Kinect V2 je validiran za detekciju pokreta donjih ekstremiteta i izračunavanje parametara specifičnih za hod, ali postoje i na ovom sistemu bazirane kompjuterske igre, kao npr. Mystic Isle, gde se analizira pokret gornjeg ekstremiteta, a koristi se u rehabilitaciji nakon moždanog udara. U studiji Ma i saradnika (2018) korišćen je sistem Vicon i Mystic Isle kod 30 učesnika studije, koji su testirani u sedećem i stojećem položaju. Utvrđeno je da Mystic Isle pruža precizno merenje i procenu kretanja, uporedivu sa rezultatima dobijenim pomoću sistema Vicon (12).Sistem za analizu pokreta Vicon zahteva poseban prostor za analizu, a sadrži veći broj infracrvenih kamera, neophodnih za detekciju pokreta. Detekcija pokreta pomoću sistema Vicon 3D ispunjava kriterijume visoke pouzdnosti i tačnosti (4).Sprovođenje istraživanja npr. za procenu analize hoda zahteva kalibraciju kamera, prostora, podloge na kojoj se sprovodi istraživanje (npr.force plate), plasiranje specijalizovanog odela ili većeg broja markera na telo ispitanika, a nakon definisanja modela i izvođenja traženih motoričkih zadataka, podaci dobijeni detekcijom pomoću kamera, transformišu se i obrađuju u sistemu Vicon (13-15).Sistem se može koristiti za analizu prostorne orijentacije i rizika za pad(16,17),pokreta kičmenog stuba prilikom podizanja tereta (18),plasiranja i korišćenja spinalne ortoze(19), tokomsvakodnevnih aktivnosti (20),za procenu kinematike i dinamike donjih ekstremiteta kod normalnog i/ili patološkog obrasca hoda sa ili bez ortoza(21-23) dece i odraslih(24-26) i dr.Razvojem telerehabilitacije, javila se potreba za razvojem preciznih, jeftinih i prenosivih sistema za detekciju pokreta. U studiji Ye Mi sradnika (2016), u kojoj je učestvovalo 5 zdravih i 9 osoba sa stanjem nakon moždanog udara, korišćen je sistem za detekciju poketa koji se sastoji od jedne infracrvene kamere. U ovoj

studiji izračunati su individualni kinematički parametriza svakog ispitanika, radi mogućnosti praćenja individualnog napretka tokom vremena. Dobijeni rezultati su imali visok stepen saglasnosti vrednostima rezultujućih relevantnih uglova zgloba dobijenog na VICON sistemu sa 12 kamera (27). U studiji Park C i saradnika (2022) u kojoj je učestvovalo 10 ispitanika sa ograničenjem pokreta zbog smrznutog ramena, kinematika ovog zgloba je analizirana pomoću sistema Vicon isistema AIRDS (engl. artificial intelligence-based image recognition detectable sensor- AIRDS), namenjenog za upotrebu u kućnim uslovima, sa tačno definisanim mestima za postavljanje senzora na telo ispitanika. Utvrđen je visok stepen korelacije ($R^2=0,9979$; $p<0,05$) između ova dva načina

detekcije pokreta, što olakšava evaluaciju pokreta, sa velikom preciznošću (28-30). Izmereni uglovi između pojedinih segmenata gornjih i donjih ekstremiteta, parametri za procenu stajanja i hoda dobijeni ovim sistemima su mnogo precizniji, što u procesu rehabilitacije može biti značajno udaljem planiranju kineziterapijskih procedura.

ZAKLJUČAK

Obuka za primenu ovih specijalizovanih sistema, njena implementacija u svakodnevni rad, kao i primena na većem broju pacijenata može olakšati proces rehabilitacije i učiniti ga kvalitetnijim.

LITERATURA

- McLean SG, Walker K, Ford KR, Myer GD, Hewett TE, van den Bogert AJ. Evaluation of a two dimensional analysis method as a screening and evaluation tool for anterior cruciate ligament injury. *Br J Sports Med* 2005;39:355-62.
- Hu G, Wang W, Chen B, Zhi H, Li Y, Shen Y, Wang K. Concurrent validity of evaluating knee kinematics using Kinect system during rehabilitation exercise. *Medicine in Novel Technology and Devices* 2021;11:100068.
- Rodrigues TB, Salgado DP, Catháin C, O'Connor N, Murray N. Human gait assessment using a 3D marker-less multimodal motion capture system. *Multimedia Tools and Applications* 2020;79:2629-51.
- Pfister A, West AM, Bronner S, Noah JA. Comparative abilities of Microsoft Kinect and Vicon 3D motion capture for gait analysis. *J Med Eng Technol* 2014;38(5):274-80.
- Zhou H, Hu H. Human motion tracking for rehabilitation-A survey. *Biomedical signal processing and control* 2008;3(1):1-18.
- Oppelt K, Hogan A, Stief F, Grützner PA, Trinler U. Movement Analysis in Orthopedics and Trauma Surgery- Measurement Systems and Clinical Applications. *Z Orthop Unfall* 2020;158(3):304-17.
- Agarwal A, Miller S, Hadden W, Johnston L, Wang W, Arnold G, Abboud RJ. Comparison of gait kinematics in total and unicondylar knee replacement surgery. *Ann R Coll Surg Engl* 2019;101(6):391-8.
- Merriault P, Dupuis Y, Bouteau R, Vasseur P, Savatier X. A study of vicon system positioning performance. *Sensors* 2017;17(7):1591.
- Vakanski A, Jun HP, Paul D, Baker R. A Data Set of Human Body Movements for Physical Rehabilitation Exercises Data (Basel) 2018;3(1):2.
- Feasel J, Whitton MC, Kassler L, Brooks FP, Lewek MD. The integrated virtual environment rehabilitation treadmill system. *IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng* 2011;19(3):290-7.
- Gieser SN, Metsis V, Makedon F. Quantitative evaluation of the Kinect skeleton tracker for physical rehabilitation exercises. In *Proceedings of the 7th international conference on PErvasive technologies related to assistive environments* 2014;1-4.
- Ma M, Proffitt R, Skubic M. Validation of a Kinect V2 based rehabilitation game. *PLoS One* 2018;13(8):0202338.
- Smirnova V, Khamaturova R, Kharin N, Yaikova E, Baltina T, Sachenkov O. The Automatization of the Gait Analysis by the Vicon Video System: A Pilot Study. *Sensors (Basel)* 2022;22(19):7178.
- Cockcroft J, Louw Q, Baker R. Proximal placement of lateral thigh skin markers reduces soft tissue artefact during normal gait using the Conventional Gait

- Model. *Comput Methods Biomech Biomed Engin* 2016;19(14):1497-504.
15. Leboeuf F, Baker R, Barré A, Reay J, Jones R, Sangeux M. The conventional gait model, an open-source implementation that reproduces the past but prepares for the future. *Gait Posture* 2019;69:235-41.
 16. Grostern J, Lajoie Y, Paquet N. The Fukuda Stepping Test Is Influenced by a Concurrent Cognitive Task and Step Height in Healthy Young Adults: A Descriptive Study. *Physiother Can* 2021;73(4):322-8.
 17. Caicedo PE, Rengifo CF, Rodriguez LE, Sierra WA, Gómez MC. Dataset for gait analysis and assessment of fall risk for older adults. *Data Brief* 2020;33:106550.
 18. Chang RP, Smith A, Kent P, Saraceni N, Hancock M, O'Sullivan PB et al. Concurrent validity of DorsaVi wireless motion sensor system Version 6 and the Vicon motion analysis system during lifting. *BMC Musculoskelet Disord* 2022 13;23(1):909.
 19. Wang C, Li X, Guo Y, Du W, Guo H, Chen W. The Kinematic and Kinetic Responses of the Trunk and Lower Extremity Joints during Walking with and without the Spinal Orthosis. *Int J Environ Res Public Health* 2022;19(11):6952.
 20. Mingels S, Dankaerts W, van Etten L, Bruckers L, Granitzer M. Spinal postural variability relates to biopsychosocial variables in patients with cervicogenic headache. *Sci Rep* 2021;11(1):13783.
 21. Wang S. Biomechanical Analysis of the Human Knee Joint. *J Healthc Eng* 2022;2022:9365362.
 22. Swart E, Peindl R, Zheng N, Habet N, Churchill C, Ruder JA et al. Electronically augmented gait abnormality assessment following lower extremity trauma. *OTA Int.* 2019;2(4):032.
 23. Lee JY, Ryoo HW, Ahn SY, Bok SK. Can a Biomechanical Foot Orthosis Affect Gait in Patients With Hallux Valgus? A Pilot Study. *Ann Rehabil Med* 2022;46(6):312-9.
 24. Boryczka-Trefler A, Kalinowska M, Szczerbik E, Stępowaska J, Łukaszewska A, Syczewska M. Effect of Plano-Valgus Foot on Lower-Extremity Kinematics and Spatiotemporal Gait Parameters in Children of Age 5-9. *Diagnostics (Basel)* 2021;12(1):2.
 25. Hsu CY, Wang CS, Lin KW, Chien MJ, Wei SH, Chen CS. Biomechanical Analysis of the FlatFoot with Different 3D-Printed Insoles on the Lower Extremities. *Bioengineering (Basel)* 2022;9(10):563.
 26. Ziziene J, Daunoraviciene K, Juskeniene G, Raistenskis J. Comparison of kinematic parameters of children gait obtained by inverse and direct models. *PLoS One* 2022;17(6):0270423.
 27. Ye M, Yang C, Stankovic V, Stankovic L, Kerr A. A depth camera motion analysis framework for tele-rehabilitation: Motion capture and person-centric kinematics analysis. *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing* 2016;10(5):877-87.
 28. Park C, An Y, Yoon H, Park I, Kim K, Kim C, Cha Y. Comparative accuracy of a shoulder range motion measurement sensor and Vicon 3D motion capture for shoulder abduction in frozen shoulder. *Technol Health Care* 2022;30(S1):251-7.
 29. Ijjina EP, Chalavadi KM. Human action recognition using genetic algorithms and convolutional neural networks. *Pattern Recognition* 2016;59:199-212.
 30. Neumann DA. *Kinesiology of the musculoskeletal system-e-book: foundations for rehabilitation.* Elsevier Health Sciences, 2013.

CONFLICT OF INTEREST

The authors state that they did not have any conflict of interest when conducting this research and processing the results.

CORRESPONDING AUTHOR: prof. dr Rastislava Krasnik, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet; Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad.

e-mail: rastislava.krasnik@mf.uns.ac.rs

tel.: 021 488 444 lok. 403

PREDATO U ŠTAMPU: 1.7.2023.

PRIHVACENO ZA ŠTAMPU: 17.8.2023.